

**КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ**

Бекманова Жамиля Абдулаевна

доктор философии педагогических наук(PhD), ассистент-преподаватель кафедры
дошкольного воспитания и дефектологии НГПИ им. Ажинияза

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются виды культурных практик и педагогические пути их практической реализации в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: модернизация, культурно-творческий подход, культурные практики, виды деятельности, дошкольники, возможности, реализация.

В настоящее время процесс модернизация дошкольного образования в Узбекистане в соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-595 "О дошкольном образовании и воспитании" от 16.12.2019, Указами и Постановлениями Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования" N ПП-3651 от 05.04.2018 г. **опирается на качественно** новые требования к содержательной, методико-организационной и стороне деятельности педагогического состава дошкольных образовательных учреждений республики [1,2].

Достижение эффективности эстетического воспитания возможно путем всестороннего развития детей на основе культурно-творческого подхода через такую организацию творческой деятельности детей, в которой объединяются несколько его аспектов. Например, интеллектуальное (счёт, первоначальные представления об окружающем мире, загадки), социальное (общение со сверстниками и воспитателями в процессе познания и творчества) и творческое (различные виды и формы творческой деятельности, художественно-эстетическое развитие).

Названные задачи органично вписываются в содержание и возможности такого современного направления всестороннего развития дошкольников, как **культурные практики**. По определению Н.Б.Крыловой «культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта» [3].

Культурные практики – это ситуативно-самостоятельное, побуждаемое взрослым или совершаемое самим ребенком приобретение, и повторение, развитие и пополнение различных видов опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах, а также с ближайшим окружением - со взрослыми (родителями, воспитателями), детьми из группы и другими сверстниками [4,5,6]. В процессе участия в культурных практиках дети осваивают позитивные эмоции сопереживания, эмпатии, доброжелательности, дружбы, помощи, заботы. Это также освоение позитивного гуманистического жизненного опыта переживания особых чувств и эмоций - сопереживания, доброжелательности, любви, признательности, благодарности, самоотдачи, взаимопомощи, дружбы, заботы, альтруизма.

Современные виды культурных практик располагают большими возможностями в процессе эстетического воспитания:

1. **Совместные викторины, конкурсы, игры воспитателей и детей** (сюжетно-ролевая, творчески-демонстрационная, проблемно-познавательная, режиссерская, театральная, проектировочно-схематичная, строительная и др.).

Возможности, реализация - обогащение игр творческим содержанием, освоение детьми игры как «по правилам», так и с отступлениями от них, освоение действий, показанных взрослыми (воспитателями) по принципу повтора, копирования, что позволяет в дальнейшем чувствовать себя более уверенно и раскованно в процессе различных игровых действий.

2. **Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта** строились как ситуации, связанные с жизнью детей, заключающие проблему и требующие разрешения самими детьми. Такие ситуации а) берутся из жизни (помощь взрослым, несложный ремонт игрушек, посуды, детских книг, уход за растениями и животными), представляются как условно-воображаемые (на основе известных сказок, детских фильмов, мультфильмов – Король Лев, Мадагаскар, Ледниковый период, Как приручить дракона и др.), дополняются имитационно-игровыми действиями.

Возможности - в реально-практических ситуациях (смоделированными воспитателем или возникшими внезапно в связи какими-либо событиями в группе или поступками детей) дошкольники приобретали опыт проявления ответственного, заботливого, участливого отношения к людям, участия в посильных для них делах (помогают маме и бабушке по хозяйству, готовят рисунки и поделки для поздравлений, участвуют в оформлении утренников и пр.). С помощью условно-вербального общения воспитатель сам или вместе с родителями обсуждают жизненные ситуации и художественно-эстетические впечатления детей, связывая их с личностным опытом дошкольников, побуждая детей к рассуждениям, оценке событий или поступков вымышленных героев. Такая форма общения позволяет формировать позитивные и устойчивые духовные и нравственные ценности у детей, расширяет их представления, развивает речевые навыки.

3. **Творческие задания.** Это задания на вспоминание и придумывание слов, описание предметов, людей, животных, спонтанное или заданное рисование, пение и слушание мелодий, любимых песенок, предмета, воспоминания. Особую роль играют практические задания – работа с различными материалами – цветной бумагой, картоном, пластилином, кубиками.

Возможности - овладение детьми новыми умениями, развитие мышления, речи, оценочной деятельности с помощью рефлексивных вопросов - «Что узнали? Чему научились? Что понравилось? Что не понравилось? Что почувствовали? Это было интересно? Что расскажете о сегодняшнем занятии? Что бы вы хотели добавить? Чем еще хотите заняться?» Формирование осознанного восприятия, осмысления и запоминания.

4. **Творческая мастерская** - следующая ступень культурно-творческого подхода. Здесь обеспечивается усиление практической стороны занятий путем предоставления детям условий для применения знаний и умений по самым разнообразным направлениям. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием (вышивание нитями, бисером), шитьем - наряды для кукол, детали для праздничных костюмов – пояса, аппликации, рисование картин - «Художественная галерея», составление дизайна игровой комнаты, детской библиотеки, маршрута экскурсий по

детскому саду, парку, участие в развивающих играх, создание детского журнала, коллекционирование тематических открыток, составление икебаны.

Возможности - комплексное развитие практических умений и художественно-творческих способностей детей, их воображения, фантазии, вовлечение дошкольников в деятельность по интересам и склонностям, погружение в состояние творческого вдохновения и самовыражения.

Культурные практики являются новым действенным средством всестороннего развития личности дошкольника через передачу детям опыта творческой деятельности, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.

Интересным и перспективным современным направлением всестороннего и творческого развития дошкольников представляется **иррадирующее** (*распространение, увеличение*) **обучение**, представленное в последних разработках узбекских ученых, педагогов, специалистов дошкольного образования. Данный вид обучения основывается на признании различных интересов, мотивов детей и отслеживания динамики их продвижения.

Тактика иррадирующего обучения состоит из **трех основных действий**:

1-е действие: представление детям чего-то нового – игра, конкурс, викторина, задача.

2-е действие: предложение детям рассказать о том новом, что они узнали в группе.

3-е действие: побуждение детей к обмену своими новыми знаниями, впечатлениями со своими друзьями в группе и другими детьми.

Вышеназванные технологии призваны решать такую важнейшую задачу детского творчества, как развитие сенсорного опыта детей, основанного на всех видах восприятия (зрительного, осязательного, кинестетического, слухового), способствуя тем самым формированию стороны развитой личности.

Разнообразные формы и методы с детьми, комфортные условия, благоприятная психологическая атмосфера доброжелательности и сотрудничества, богатый набор подручных материалов и предметов для развивающе-творческих игр и деятельности усиливают как желание детей заниматься творческой деятельностью, так и развитие их творческих способностей. Творческая атмосфера создает такое состояние детей, при котором они испытывают чувство приподнятости, увлеченности, усиливаются их эмоции и реакции, работает воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. При этом для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя свободно, раскрепощено, комфортно используются следующие **приемы**:

— организация разнообразных, активных видов деятельности, общение детей и взрослых на принципах сотрудничества, тактичного консультирования и руководства;

— в социальной микросреде (ближайшем социальном окружении), в которой живет и действует ребенок обращается внимание на достойные образцы поведения, этики и общения;

- воспитанникам обеспечивается возможность выражения своих эмоционально-ценностных отношений к различным явлениям, событиям, поступкам людей;

— моделирование поисково-проблемных ситуаций, доступных детям данного возраста. В более широком плане творческое развитие детей в детском саду направляется на формирование навыков рисования, лепки, пения, танцев.

Педагогическая значимость перечисленных условий заключается в методически правильной организации деятельности детей во всех сферах - познавательной, социально-коммуникативной, спортивной, игровой, создании различных ситуаций, активизирующих развитие творческих задатков и способностей, побуждающих к действиям по проявлению творческой активности, обеспечивая тем самым реализацию личностного потенциала ребенка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-595 "О дошкольном образовании и воспитании" от 16.12.2019.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования" N ПП-3651 от 05.04.2018
3. Крылова Н.Б. Ребенок в пространстве культуры. М., 1994. – 97с.
4. Шинкарёва Н.А., Карманова А.В. Педагогические условия развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Молодой ученый. 2016. № 9 (113). С. 1210-1213.
5. Груняхина Н. В., Саранцева Л. Х. Применение культурных практик с целью расширения творческих возможностей дошкольников <https://urok.1sept.ru/articles/667851>
6. Столярова Т. Б. Культуротворческий подход в образовательном процессе лица как инструмент формирования метапредметных умений//Электронный научный журнал «Инновации: поиски и исследования». РОНО. 2012. Вып.15.http://www.erono.ru/art/?ELEMENT_ID=1413